

USMON NOSIR – SO'NMAS ISTE'DOD YULDUZI

To'ychiyev Ravshan Vohob o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti ofitseri

Annotatsiya: Mazkur maqolada ulug' va abadiy she'riyatning diydasiidan oqib ulgurmagan shabnam, iste'dodning tekkan joyini kuydiruvchi olov, o'zbek she'riyatidagi betakror siymo, navqiron shoir Usmon Nosirning hayot yo'li va tengsiz ijodi xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Usmon Nosir, o'zbek she'riyati, ijod, tarixiy davr, tadqiqotlar,

Ayonki biz tengi avlod Usmon Nosirni ko'rgan emas. Lekin shoirning ijodiy yo'li, hayoti va taqdiri barchamizga yaxshi ma'lumdir. Uning umri g'oyat dolg'ali va sharafli tarixiy davrga duch keldi. Mamlakatda sotsialistik o'zgarishlar batamom qaror topayotgan yillar, o'ziga xos qiyinchiliklar, eng muhimi, yangi zamonning sururi shoir va grajdan sifatida Usmon Nosir avlodini shakllantirgan omillardir. Shoir haqida so'z yuritishga, eng avvalo, uning ijodi asos bo'ladi. Zamondoshlarining xotiralari, turli saviyadagi tadqiqotlar, tushuntirishlar yoxud farazlar shoir ijodidan kelib chiqadigan bevosita taassurotni sira o'zgartirolmaydi. Shu ma'noda bizning qarshimizda Usmon Nosirning o'zi, uning ijodi yagona va asl manba sifatida turibdi.

Usmon Nosir bor-yo'g'i 32 yil yashagan bo'lsa, shuning 6-7 yilidagina erkin ijod qilish imkoniyatiga ega bo'ldi.

Bo'lg'usi shoir 1912-yilning 13-noyabrida Namangan shahrida dunyoga keldi. Uning hunarmandchilik bilan ro'zg'or tebratadigan otasi bu paytda og'ir xasta yotgan bo'lib, bola go'dakligidayoq olamdan o'tadi. Usmon o'z otasi mehrini, uning erkalashlarini ko'rmay o'sdi. To'rt yasharligida onasi Xolambibi shu yerlik Nosirhoji degan kishiga turmushga chiqadi va oila Qo'qonga ko'chib keladi. Usmonjon shahardagi internatda o'qiydi, tarbiyalanadi.

1931-yilda Usmon Nosir Samarqanddagi O'zbekiston dorilfununi (hozirgi Samarqand davlat universiteti)ga o'qishga kiradi. U tengdoshlari orasida o'zining izlovchan fikri, fanlarni tez o'zlashtira olishi, shoirlik iste'dodi va sho'x-sha'n tabiati bilan yaqqol ajralib turardi. Usmon Nosir nafaqat adabiyotni, balki dunyo tarixi, falsafasi, san'atini ham chanqoqlik bilan o'zlashtirishga, buyuklarga ergashib ijod qilishga oshiqardi. Bu intilishlar shoirning dastlabki asarlaridayoq o'zini ko'rsatar (ko'rsatdi.) , yoshgina yigit (Uning) bitiklarida katta g'oyalar, badiiy tafakkurning erkin parvozlari, fikrning o'tkir yo'lqinlari yaqqol aks etardi. Mana, uning Samarqanddan onasiga yozgan she'riy maktubi - «Oq yuvib, oq tarab» she'ridan ayrim lavhalar. Unda shoir bolaligida ko'rgan sargardonliklarini tabiat manzaralariga uyg'un holda qayta jonlantiradi, o'quvchini o'z xotiralariga oshno etadi:

Esingdami, g'arib ona,

U qishlarning zahri?

Yuzni momataloq qilgan

U yillarning qahri?

Mehribonim, yodga tushdi,

Bir kuni kuz nahori,

Sarg'ayib yerga tushgani

Bir ko'm-ko'k yaproqning.

Qon, yoshlar-la to'lganda

U ko'zlaring seni,

Tuproqqa yuz tutganda

Umring bahori...

Usmon Nosir uchun tabiat manzaralari she'riy asarni qo'shimcha tashbehlar bilan bezash, go'zallashtirish vositasi emas edi. U tabiatni go'yo ona anglab, o'zini esa shu ona bag'riga doimiy talpinuvchi farzand hisoblardi. Uning she'rlarida har bir fasl, yer, osmon, quyosh,

yulduz va oy, daraxtlar va chechaklar, qushlar va hayvonlar badiiy umumlashma, obraz darajasiga o'sib chiqadi.

Usmon Nosir nomi dolg'ali asr sinovlarida zaxa topmadi, undan maros bo'lib qolgan she'rlar tarix "qilko'prigi"dan omon o'tib bormoqda. Yana shu narsa ham muhimki, agar biz bugungi kun o'zbek she'riyatidagi yetakchi yo'nalish zamiriga nazar solsak, uning ibtidosi Usmon Nosir she'rlari bilan nihoyatda hamohang ekanligiga amin bo'lamiz. Shu boisdan shoir ijodini o'rganish, uni tahlil va tadqiq qilish she'riyatimiz ravnaqiga xizmat qiladigan omillardan biri bo'lib qolaveradi. Uning hayotini va murakkab qismatini idrok etish, uni kitobxon ko'z o'ngida to'laqonli gavdalantirib berish esa yoshlarda ozod Vatan tuyg'usini, ular ruhiyatiga Istiqlol sururini singdirishda, shubhasiz, juda qo'l keladi. Zero, shoirning o'zi bu borada ezgu umid bilan:

Bargdek uzilib ketsam

Unutmas meni bog'im.

Ishimni hurmat qilur,

Gullardan haykal qurur...

deb aytmaganmidi!

Ushbu o'rinda shuni ta'kidlamoqni istardimki, Usmon Nosir hayoti va ijodiga doir fikr va mulohazalar qog'ozga tushirilar ekan, ular "yangi gap" aytish zamzamasidan yiroqdir. Bu bitiklar bu otashin shoir barhayot ruhiga shogirdlik ehtiromining bir ifodasi, xolos...

Usmon Nosir o'zining qisqa umri va ijodi davomida yozib ulgurgan beshta she'rlar to'plami, qator dostonlar, to'rt drama, jahon adabiyoti namoyandalaridan qilgan noyob tarjimalari (A. S. Pushkinning «Boqcharoy fontani», M. Y. Lermontovning «Iblis», N. A. Dobrolyubovning «Haqiqiy kun qachon keladi?» singari yirik asarlari, Geyne, Gyote, Bayron she'rlari) shoir umrining chin davomi bo'ldi.

Usmon Nosir mustaqillik yillarida yana o'zining sharaflı taxtiga ko'tarildi. Yana uni el olqishladi, yana u yoshlarning mehr-muhabatiga musharraf bo'ldi. Mangulik sari otlangan shoir yo'lidagi ilk dovonni bosib o'tdi!

Ha, Usmon Nosir murakkab davrda yashadi. Uning zamonasozlik ruhidagi, o'sha davr mafkurasi ta'sirida yaratgan she'rlari yo'q emasdi. Lekin uning o'zbek she'riyati sahifalariga muhrlangan betakror lirikasi, samoviy tuyg'ularga yo'g'rilgan yangroq ovozi ham borki, u hamisha tog'ning musaffo jilg'alaridek jaranglab turajak! Hammasidan ham shoirida bezavol, navqiron ruh mujassam edi. Bu ruh adabiyotimiz osmonida yorqin yulduz bo'lib, zamonlar osha nur sochaveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasi, 1983 yil, 18 mart.
2. Fitna san'ati» (2-kitob, «Fan» nashriyoti, Toshkent, 1993)
3. www.yuz.uz
4. www.ziyonet.uz
5. www.arxiv.uz